

ТУТ ИПАК КУРТЛАРИНИ ДАСТАГА ЧИКИШ ЖАРАЁНЛАРИГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАРНИ ЎРГАНИШ

¹Д.А.Исматуллаева, ²Д.Б.Алиқулова

¹Ипакчилик илмий-тадқиқот институти лаборатория мудири к.х.ф.д., к.и.х.

²таянч докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14905656>

Аннотация. Ушбу мақолада ипак қуртларининг бешинчи ёши узоқ давом этиб, дастага чиқмасдан ва пилла ўрамай нобуд бўлиши ҳолатларини ўрганиши бўйича чет эл ва маҳаллий олимларнинг олиб борган ишлари ўрганилди.

Калит сўзлар: заҳарланиши, пилла ўрамаслик, пестицид, гемолимфа.

Аннотация. В данной статье изучены работы, проведенные зарубежными учеными по изучению случаев гибели тутовых шелкопрядов пятого возраста в течение длительного времени, без завивки кокона.

Ключевые слова: отравление, не завивка коконов, пестицид, гемолимфа.

Abstract. This article examines the work carried out by foreign scientists on the study of cases of death of fifth-age silkworms over a long period of time, without cocoon curling.

Key words: poisoning, non-curling of cocoons, pesticide, hemolymph.

Пиллачилик соҳаси қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоқларидан бири бўлиб, тўқмачилик саноатини хомашё билан таъминлайди. Республикамиз халқ хўжалиги ривожланган ва аҳолининг турмуш даражаси яхшиланган сари уни табиий ипакдан тўқилган турли кийимларга бўлган эҳтиёжи ҳам ортиб бормоқда. Бугунги кунда Республикамизнинг барча вилоятларида ипак қурти парваришланиб, пилла етиштирилиб келинмоқда. Пилла етиштиришга ихтисослашган кўплаб хуудларда “спонтан” касаллар эпизоотологияси кузатилмоқда. Шу билан бирга турли “пестицид ва инсектицид” ларни назоратсиз ишлатилиши натижасида ипак қуртини оммавий нобуд бўлиши ёки 5-ёшининг охирларига келиб қуртлар “параличи” (пилла ўрамаслик) ҳолатлари келиб чиқмоқда. Ушбу ҳолатлар пиллаларнинг 30-40% ҳосилини йўқотилишига сабаб бўлмоқда. Маълумки, қишлоқ хўжалик экинларининг касалликларига, зараркунанда ҳашаротларга ва бегона ўтларига қарши энг кучли кимёвий воситалар ҳисобланадиган Децис, Каратэ, БИ 58, Нурелл-Д, Топаз, Топсин-М, Омайт ва Бордо суюқлиги каби заҳарли препаратлар ишлатилади. Тут дарахтлари асосан қишлоқ хўжалиги экинлар атрофига экиланлиги учун пестицид ҳамда инсектицидлар билан оз миқдорда бўлса ҳам зарарланишига сабаб бўлмоқда. Ушбу тут барглари еган ипак қуртларида турли даражадаги заҳарланиш ҳолатлари кузатилади. Бу заҳарланишлар кучли бўлса, ипак қурти ўлимига, агарда кучсиз, яъни микрозаҳарланиш бўлса қуртларнинг ҳаракатини чеклаб дастага чиқмасдан ва пилла ўрамасдан нобуд бўлишига сабаб бўлади [1]. Япон олими [2] нинг илмий натижалари асосида шуни айтиш мумкинки, кимёвий моддаларнинг бир қисми ипак қуртининг личинкалик даврида урғочи қурт танасига кириб, нейтраллашмаганлиги ёки ажралмаганлиги сабабли қолдиқ бўлиб қолади ва тухум шаклланиши пайтида тухумга ўтиб кетиб, кейинчалик эмбрион холинэстераза фаоллиги натижасида тухумдан чиқишдан

олдин ўлим кузатилади. Юқоридаги кузатишлардан кўриниб турибдики, инсектицидлар ипак куртининг нерв тизимига таъсир этади. Ипак курти танасига кимёвий моддалар тут барглари орқали қуртлик пайтида тушади.

Ипак куртларининг пестицидлардан заҳарланиши Хитой ипакчилигида катта иқтисодий йўқотишларни олиб келмоқда. Ипак куртининг ўрта ичаги озиқ-овқат ҳазм қилиш ва озуқа моддаларини сингдириш учун асосий органдир. Ушбу тадқиқотда озиқланиш метаболизми билан боғлиқ ферментларнинг фаоллиги ва ифодаси ўрта ичақда пестицидлар таъсирида тартибга солинмаганлигини аниқланган. Натижалар шуни кўрсатганки, пестицидлар ипак курти генларининг таъсирини бузган ва куртнинг ўрта ичақларида ғайритабиий озиқ моддалар алмашинувини келтириб чиқарган, бу ипак куртларининг секин ўсишига сабаб бўлган [3].

Arplaud инсектицидининг ипак куртига таъсири тажрибада ўрганилган. Ушбу инсектицид ҳашаротлар ўсишини тартибга солувчи регуляторлар (ИГР) синфига киради. Тажрибада куртларга 3 хил концентрацияда (0,5, 1, 2 г/л) арплауд инсектициди билан ишлов берилган барглари билан озиқлантирилган. Таҳлиллар шуни кўрсатганки, куртларнинг ўлиши ва уни давомийлиги вариантлар орасида фарқ қилмаган. Аксинча, куртларнинг оғирлиги ва пилла ўраши дастага чиқишида вариантлар орасида фарқ қилган. Шунингдек, пилланинг вазни, қобиғининг оғирлиги ва пиллада серицин ва фиброин таркиблари ҳам вариантлар орасида фарқ қилган. Arplaud инсектицидининг қўшилиши куртларнинг ўлим даражасига таъсир қилмаган. Аксинча, куртларнинг ўсиши ва пилла параметрларига таъсир қилган [4].

[5] ларнинг тадқиқот ишида тут баргларига [аскорбин кислотанинг](#) 0,2% ли эритмаси сепилиб, бешинчи ёшда берилган. Ушбу тадқиқот шуни кўрсатганки, аскорбин кислотанинг баргларида қўшилиши ипак куртлари термал стрессга учраганда, ижобий натижани кўрсатган. Бундан ташқари, аскорбин кислотаси термал стрессга дучор бўлган личинкалардан сифатли пилла ўрашини осонлаштиришга ёрдам берган.

Барча тирик организмларга, шу жумладан ўсимлик ва ҳайвонот дўнёсига табиатнинг ташқи омиллари, овқатланиш, об-ҳаво, ёруғлик энергияси ва микроорганизмлар доимий равишда таъсир қилиб туради. Айрим ҳолларда ташқи омилларнинг ўта кўп таъсири организмларнинг меъёрий физиологик ҳолатини бузади, натижада организмда чуқур ўзгаришлар содир бўлади, уларнинг таъсирида организмлар кам ривожланади, ҳаёт жараёнига таъсир қилиб организмнинг меъёрий физиологик ҳолати ўзгаради. Ипак куртига ташқи муҳит омиллари ҳарорат, намлик, ёруғлик, ҳаво алмашилиши, озуқа, озиқланиш майдони кабиларни ўз ичига олади. Тирик жонзотларнинг ўсиши ва ривожланишида ташқи муҳитнинг энг муҳим омилларидан бири ҳароратдир. Ипак куртининг ўзига хос хусусиятларининг бири унинг пойкилотермлиги, яъни совуқ қонли организмлар турига киришидир. Бинобарин, ипак курти ўзининг ўсиш ва ривожланиш жараёнида ташқи муҳитнинг муайян шароитларини муҳайё этилишига муҳтождир. Танасининг ўз ҳарорати бўлмагани туфайли ипак куртлари ташқи шароитнинг салгина ўзгаришидан ҳам таъсирланади ва бу ўзгариш унинг маҳсулдорлигини кўпайтириши ёки камайитириши мумкин. Ташқи муҳит омилларини тут ипак куртини меъёрда ўсиши ва ривожланиши, шунингдек маҳсулдорлик белгиларини тўла намоён бўлишидаги ролини комплекс равишда ўрганиш пиллачилик илми ва амалиёти учун муҳим аҳамиятга эга. Ўсимлик ва ҳайвонлар ҳужайра ва тўқималари муайян ҳарорат мавжуд бўлган тақдирдагина ўсади ва ривож топади. Ҳайвонлар биологияси назарий муаммоларини тўғри ҳал этиш кўп жиҳатдан ҳужайраларнинг бўлиниши ва ўсишини

таъминловчи энергия манбаини аниқлашга боғлиқ. Шуни алоҳида қайд этиш лозимки, ҳайвонлар организми ҳосил бўлаётган иссиқлик уларнинг талабини қондира олмайди. Ҳайвонларнинг меъёрда ўсиши ва ривожланиши қўшимча ҳарорат манбаи талаб этилади. Бундай манба ташқаридаги ҳаво ҳарорати ва сунъий равишда иситилган бинолардир [6].

Ипак куртларининг ҳаёт фаолияти бошқа шароит омиллари билан (ҳарорат, намлик, ёруғлик, ҳаво алмашиниши, озуқа ва озикаланиш майдони) узвий боғлиқ бўлади. Бу борада уларнинг бирортасини меъёридан (ҳарорат 25-27°C, намлик 65-75 %, ёруғлик 16-18 соат, ҳавони ҳар 2-3 соатда алмаштириш ва ҳакозо) ортиқ ёки паст бўлиши куртнинг ривожланишига салбий таъсир кўрсатади. Натижада куртлик даврининг чўзилиши, ҳаётчанликнинг пасайиши, ҳосилдорликнинг камайиши ва сифатсиз пилла ўрашига олиб келади [7].

Ҳароратнинг ипак куртига таъсири унинг эмбрионал, личинка, ғумбак ва капалаклик босқичлари билан чегараланиб қолмайди. Ҳарорат куртлар ўраган пиллаларга дастлабки ишлов беришда ҳам кенг миқёсда қўлланилади. Пилла ғумбакларини жонсизлантириш (акс ҳолда улар капалакка айланиб, пиллаларни тешиб ташқарига чиқиши мумкин), пиллаларни қуритиш ва уларни чуватиб, ипак толаларни ўраб олишда иссиқликдан фойдаланилади. Ҳаттоки, хом ипакни қуритишда муайян ҳарорат шароити яратиш талаб этилади [8].

Хулоса

Юқоридаги олимларни ишларига қарайдиган бўлсак, ипак куртларининг дастага кўтарилмаслиги ва пилла ўрамаслик ҳолатларининг асосий сабаби деб, оптимал парваришlash ва агротехник қоидаларини бузилиши ҳамда экологик факторлар таъсири ёки ҳозиргача ипакчилик фанига маълум бўлмаган касаллик қўзғатувчи (бактериялар, вируслар) томонидан келтириб чиқарилиши, ҳамда ғалла, беда, сабзавот, боғ ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари зараркунандалари ва касалликлари ҳамда бегона ўтларга қарши кимёвий ишловлар ўтказилиши жараёнларида сепилган заҳарли химикатлар дала атрофидаги тут дарахтлари баргларига ҳам тушганлиги оқибатида, шу тут баргларида парваришланаётган ипак куртлари заҳарланиши таъсирида келиб чиқади деб хулоса қилиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Насирллаев Б.У., Ачилов Ш.И., Рахмонов А.Т. Тут ипак курти зот ва дурагайларини кимёвий заҳарланиши // «Тўқимачилик толаларини чуқур қайта ишлашнинг муаммолари ва ечимлари» Республика илмий-техникавий анжумани. – Марғилон, 2020. – Б. 56-60.
2. Курибаяши Ш. Studies on the Effect of Pesticides on the Reproduction of the Silkworm, *Bombyx mori* L. (Lepidoptera: Bombycidae) // Journal Applied Entomology Zoology. – Japan, 1981. - № 16. - P. 423-431.
3. Li F., Hu J., Tian J., Xu K., Ni M., Wang B., Shen W., Li B. Effects of phoxim on nutrient metabolism and insulin signaling pathway in silkworm midgut. Chemosphere. 2016 Mar;146:478-85. doi: 10.1016/j.chemosphere.2015.12.032. Epub 2015 Dec 30. PMID: 26741554.
4. Vassarmidaki M.E., Harizanis P.C., Katsikis S. Effects of applaud on the growth of silkworm (Lepidoptera: Bombycidae). J Econ Entomol. 2000 Apr;93(2):290-2. doi: 10.1603/0022-0493-93.2.290. PMID: 10826174.

5. Anees'ha U, Sreeranjit Kumar CV. Foliar supplementation of ascorbic acid modulates biochemical performance of silkworm, *Bombyx mori* under thermal stress. *J Therm Biol.* 2022 Feb;104:103184. doi: 10.1016/j.jtherbio.2021.103184. Ypub 2022 Jan 4. PMID: 35180963.
6. Ахмедов Н.А. - Кескин фарқ қилувчи ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлигини ипак қуртининг яшовчанлигига таъсири. «Ипак» илмий-техник журнали, Тошкент 2000, №2.
7. Ахмедов Н.А, - Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси. Типография ТошДАУ, Тошкент 2000.
8. Ахмедов.Н.А, Муродов.С, - Ипак қурти экологияси ва боқиш агротехникаси. «Ўқитувчи» нашриёти ТошДАУ нашр тахририяти бўлими. Тошкент 2004.